

**SURXONDARYO SHAROITIDA KO‘KALAMZORLASHTIRISH UCHUN DARAXT-
BUTA TURLARINI TANLASH VA ULARNI O‘SISH KO‘RSATKICHLARINI TAHLIL
QILISH.**

Kattaboyeva Ruxshona Raximqul qizi

kattaboyevaruxshona@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti 4-kurs talabasi

Saydullayev Narzullo Bohodir o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

“O‘rmonchilik, dorivor o‘simliklar va manzarali bog‘dorchilik” kafedrasida tayanch doktoranti

narzillosaydullayev@gmail.com

**ПОДБОР ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
СУРХАНДАРЬИ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ РОСТА.**

Каттабоева Рухшона Рахимкул кизи

Студент 4 курса Термезского государственного университета

инженерии и агротехнологий

kattaboyevaruxshona@gmail.com

Сайдуллаев Нарзулло Баходир угли

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий

Докторант кафедры «Лесное хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство».

narzillosaydullayev@gmail.com

**SELECTION OF TREE-SHUB SPECIES FOR GREENING IN SURKHANDARYA AND
ANALYSIS OF THEIR GROWTH INDICATORS.**

Kattaboyeva Rukhshona Rakhimqul qizi

kattaboyevaruxshona@gmail.com

4th year student of Termiz State University of

Engineering and Agrotechnology

Saydullayev Narzullo Bokhodir oglu

narzillosaydullayev@gmail.com

Termiz State University of Engineering and Agrotechnology

Doctoral student of the department "Forestry, medicinal plants and ornamental horticulture".

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining issiq va qurg‘oqchil iqlim sharoitida ko‘kalamzorlashtirish ishlari uchun mos daraxt va buta turlarini tanlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu hudud uchun chinor, akatsiya, katalpa, yapon soforasi, virgin archasi, hamda dorivor lavanda, ispan droki, oleandr qurg‘oqchilikka chidamli, tez o‘sovchi va ekologik jihatdan, Surxondaryo sharoitida ko‘kalamzorlashtirish uchun daraxt-buta turlarini tanlash, parvarishlash va ularni o‘shish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik muhit, sho‘rlanish, o‘shish ko‘rsatkichlari, bioekologik, xususiyatlari, inroduksiya, chinor, akatsiya, katalpa, yapon soforasi, virgin archasi, hamda dorivor lavanda, ispan droki, oleandr.*

***Аннотация:** В данной статье важно выбрать подходящие породы деревьев и кустарников для озеленения в условиях жаркого и сухого климата Сурхандарьинской области. Для данного региона проведен подбор, содержание и анализ ростовых показателей древесно-кустарниковых пород для озеленения в условиях Сурхандарьи, таких как клен, акация, катальпа, софора японская, можжевельник виргинский, а также лаванда лекарственная,*

можжевельник испанский, олеандр, которые являются засухоустойчивыми, быстрорастущими и экологически чистыми.

Ключевые слова: экологическая среда, засоление, показатели роста, биоэкология, характеристика, интродукция, клен, акация, катальпа, софора японская, можжевельник виргинский, лаванда лекарственная, дроки испанские, олеандр.

Abstract: This article discusses the selection of suitable tree and shrub species for landscaping in the hot and arid climate of the Surkhandarya region. For this region, plane tree, acacia, catalpa, Japanese sophora, virgin juniper, as well as medicinal lavender, Spanish dracaena, oleander are drought-resistant, fast-growing and ecologically friendly, and the selection, care and analysis of their growth indicators for landscaping in the Surkhandarya region are discussed.

Key words: ecological environment, salinity, growth indicators, bioecological, properties, introduction, maple, acacia, catalpa, Japanese sophora, virgin juniper, and medicinal lavender, Spanish droki, oleander.

Kirish. Hozirgi kunda ekologik muhitni ta'minlash, shahar hamda aholi yashash joylarini, manzarali daraxt va buta turlarining moslashuvchanligi, uzoq muddatgacha saqlanib qolishi, muammosi dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Chunki yildan yilga dunyo aholisi soni ortib borgan sari tabiatga bo'lgan ehtiyoj ham ortib boradi. Surxondaryo sharoitida ko'kalamzorlashtirish uchun daraxt-butalar turlarini tanlashda O'zbekiston xususan Surxondaryo viloyati hududidagi o'rtacha taqirsimon sho'rlangan va unumdor tuproqlarida ekish me'yorlari va sxemasining o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi hamda sifatiga tasirini o'rganish, va ularni tahlil qilish, sifatida foydalanish uchun tavsiyanoma ishlab chiqishdan iboratdir. Shuning uchun ushbu hududda ko'kalamzorlashtirish uchun qurg'oqchilikka chidamli, tuproq sho'rlanishiga bardoshli hamda tez o'suvchi daraxt va buta turlarini tanlash muhim ahamiyatga ega.

Mos keluvchi daraxt va buta turlari:

Archa (*Juniperus virginiana*) – doimiy yashil, shamolni ushlab turish va ekologik barqarorlikni saqlashga yordam beradi.

Chinor (*Platanus orientalis*) – soyali va tez o'suvchi daraxt turi.

Go'zal katalpa (*Catalpa speciosa*) – dekorativ daraxt, issiq iqlimga moslashgan.

Yapon saforasi (*Saphora japonica*) – ekologik sharoitga mos, azot yig'uvchi daraxt.

Qarag'ay (*Pinus eldarica*, *Pinus nigra*) – ekologik ahamiyatga ega, havoni tozalovchi daraxt turi.

Buta turlari:

Ispan droki (*Spartium junceum*)

Oleandr (*Nerium oleander*) – issiq va qurg'oqchil iqlimga mos.

Lavanda (*Lavandula angustifolia*) – qurg'oqchilikka chidamli, foydali buta turi.

Surxondaryo hududini ko'kalamzorlashtirishda yuqorida keltirilgan daraxt-butalar turlaridan keng qo'llanilib kelinmoqda. Shu bilan bir qatorda ko'pgina inroduksiya qilingan daraxt-butalar ham iqlimga moslashtirilib, ekib parvarish qilinmoqda. Surxondaryo sharoitida ko'kalamzorlashtirish uchun daraxt-butalarning ayrim turlarining bioekologik va o'sish ko'rsatkichlari bilan tanishib chiqamiz.

Sharq chinori (*Platanus orientalis*) - uzoq umr ko'ruvchi, soyador va manzarali daraxt bo'lib, asosan daryo bo'ylari, bog'lar va shahar yashil hududlarida ekiladi. Surxondaryo sharoitida Sharq chinorining o'sish ko'rsatkichlari va xususiyatlari. Yillik o'sish sur'ati 0.5 – 1.2 m, to'liq balandligi 25 – 35 m, shoxlanish kengligi 10 – 20 m, ildiz tizimi chuqur va keng tarqalgan, yaproqlar shakli yirik, 5–7 qirrali, yashil, ekishdan keyingi to'liq shakllanish muddati 40 – 50 yil, o'rtacha umri 200 – 300 yil (yaxshi sharoitda 500 yilgacha va undan ham ko'p) umr ko'rishi mumkin.

Virgin archa (*Juniperus virginiana*) - sekin o'suvchi, qurg'oqchilikka chidamli, har doim yashil daraxt bo'lib, shamol va tuproq eroziyasidan himoya qilish, shuningdek, shahar va qishloq hududlarini ko'kalamzorlashtirish uchun juda foydalidir. Yillik o'sish sur'ati: 0.2 – 0.6 m, to'liq balandligi 10 – 20 m, shoxlanish

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kengligi 3 – 6 m, ildiz tizimi chuqur va keng tarqalgan, barglari (ignalari) yil davomida yashil, zich, to‘liq shakllanish muddati 30 – 50 yil, o‘rtacha umri 150 – 300 yil.

Yapon saforasi (*Sophora japonica*) - issiq va quruq iqlimga yaxshi moslashgan, tez o‘sovchi daraxt. U asosan shahar ko‘chalarini, xiyobonlar va bog‘larni ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladi. Yillik o‘shish sur‘ati 0.5 – 1 m, to‘liq balandligi 10 – 25 m shoxlanish kengligi 5 – 10 m, ildiz tizimi chuqur va keng tarqalgan, barglari to‘q yashil, murakkab tuzilishli, gullash vaqti iyul – avgust (yashil-sariq gullar), mevalari kuzda yetiladi, yelimsimon po‘choqli dukkak mevalar, o‘rtacha umri 80 – 150 yil.

Go‘zal katalpa (*Catalpa speciosa*) - tez o‘sovchi, dekorativ va soyador daraxt bo‘lib,

keng yaproqlari va chiroyli gullari bilan landshaft dizaynida juda qadrlanadi. U asosan xiyobonlar, bog‘lar va shahar ko‘chalarini ko‘kalamzorlashtirish uchun ishlatiladi. Yillik o‘shish sur‘ati 0.8 – 1.5 m, balandligi 12 – 20 m, shoxlanish kengligi 6 – 10 m, ildiz tizimi chuqur va tarvaqaylab ketgan, barglari katta yuraksimon, to‘q yashil, gullash vaqti may – iyun (yirik oq gullar), mevalari uzun ingichka quticha mevalar (qishda osilib turadi), o‘rtacha umri 50 – 100 yil.

Lavanda (*Lavandula angustifolia*) — yarim buta turkumiga mansub, efir moyiga boy, xushbo‘y va dorivor o‘simlik. Shuningdek, landshaft dizaynida dekorativ o‘simlik sifatida ham ishlatiladi.

Dorivor lavanda (*Lavandula angustifolia*) o‘shish ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Lavandaning xususiyatlari va o‘shish ko‘rsatkichi: Yillik o‘shish sur‘ati 0.2 – 0.5 m, to‘liq balandligi 0.5 – 1.2 m, gullash vaqti iyun – sentyabr, gullari binafsha, to‘q moviy, ba‘zan oq, o‘rtacha umri 10-15 yil, ildiz tizimi chuqur va tarvaqaylab ketgan, aroma kuchli, efir moyga boy hisoblanadi.

1-rasm. Dorivor lavanda o‘shish ko‘rsatkichlarini aniqlash.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Oleandr (*Nerium oleander*) - issiq va quruq iqlimga juda moslashgan, doim yashil buta yoki kichik daraxt bo‘lib, manzarali va bardoshli

o‘simlik hisoblanadi. U keng yaproqlari va yorqin gullari bilan bog‘ va xiyobonlarni bezatadi

2-rasm. Oleandr butasining o‘shish ko‘rsatkichlarini kuzatish.

Oleandrning o‘shish ko‘rsatkichi va xususiyatlari: Yillik o‘shish sur‘ati 0.5 - 1.2 m, to‘liq balandligi 2 - 5 m, shoxlanish kengligi 2 - 4 m, ildiz tizimi yuzaga yaqin, keng tarqalgan, barglari uzunchoq, to‘q yashil, gullash vaqti may – oktyabr (binafsha, pushti, oq yoki sariq gullar), o‘rtacha umri 20 – 50 yil yashaydi.

Ispan droki (*Spartium junceum*) Surxondaryo viloyati sharoitida o‘stirish uchun istiqbolli buta hisoblanadi. Bu o‘simlik o‘zining yuqori qurg‘oqchilikka bardoshliligi, tez o‘shishi va tuproqni mustahkamlash xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ispan droki (*Spartium junceum*) tez o‘sovchi buta bo‘lib, qurg‘oqchil va issiq hududlarda yaxshi rivojlanadi. Surxondaryo viloyati sharoitida uning o‘shish ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘lishi mumkin: O‘rtacha bo‘yi: 2-4 metr (ba‘zan 5 metrgacha yetishi mumkin), dastlabki yillarda sekin o‘sadi, lekin mos sharoitda yiliga 30-60 sm gacha o‘shishi mumkin.

Xulosa. Surxondaryo viloyatining issiq va qurg‘oqchil iqlim sharoitida ko‘kalamzorlashtirish ishlari uchun mos daraxt va buta turlarini tanlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu hudud uchun chinor, akatsiya, katalpa, yapon soforasi, eman, tut, pista, jiyda, zaytun va qarag‘ay kabi qurg‘oqchilikka chidamli, tez o‘sovchi va ekologik jihatdan foydali daraxtlar tavsiya etiladi. Bundan tashqari butalardan yasmin, oleandr, lavantula, atirgul, beresklet, ligustrum, va berberis kabi buta turlarini ekish hududning estetik qiyofasini yaxshilash va tuproq eroziyasini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, tanlangan o‘simliklarning tez o‘shishi, qurg‘oqchilikka chidamliligi va ekologik moslashuvchanligi ushbu mintaqada ko‘kalamzorlashtirishni samarali olib borish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rusanov F.N. Dendrologiya Uzbekistana tom II. Izd-vo FAN UzSSR. Tashkent, 1968.
2. Rusanov F.N., Slavkina T.I. Dendrologiya Uzbekistana tom IV. Izd-vo FAN UzSSR. Tashkent 1972.
3. Xanazarov A.A. Qayimov A.K. Lesnie resursi Uzbekistana. Tashkent, 1993.
4. Qayimov A.Q. Dendrologiya —T; «Ilm-ziyo».2007.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

5. Xonazarov. A.A. Yusupov. Sh.T. va boshqalar. O‘zbekiston hududini ko‘kalamzorlashtirishda foydalaniladigan asosiy manzarali daraxt va butalar. Toshkent, 2008,- 154 b

6. Berdiyev E.T., Xolmurotov M.Z., Chorshanbiev I.M. Manzarali gullovchi butalarni ko‘paytirish bo‘yicha tavsiyanoma. Toshkent davlat agrar universiteti. ToshDAU tahririyat-nashriyot bo‘limi, Toshkent, 2019. -21 b.

7. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

8. www.bestreferat.ru

9. dachadizain.ru/landshhaft/

10. www.wikipedia.org.

UDK. 634.63

TOG‘RAYHON O‘SIMLIGINI DORIVORLIK XUSUSIYATI VA YETISHTIRISH TEKNOLOGIYASI

Ahmadova Dilshoda Rustam qizi, bakalavr

Xaydarov Mirzoxid Baxtiyor o‘g‘li, assistent

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

e-mail: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЯ ТОГРАЙХАН

Ахмадова Дилшода, Рустамовна, бакалавр

Хайдаров, Мирзохид Бахтиёрович, ассистент

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий

электронная почта: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

MEDICINAL PROPERTIES AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF TOGRAYHAN PLANT

Akhmadova Dilshoda Rustam kizi bachelor

Khaydarov, son of Mirzokhid Bakhtiyar, assistant

Termiz State University of Engineering and Agrotechnology

e-mail: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

Annotatsiya: *Tog‘rayhon (*Organum vulgare*) o‘simligini hozirgi vaqtda tibbiyotda damlamasi xalq tabobatida yo‘tal, nafas qisishi va o‘pka silida yo‘talni yengillashtiruvchi, balg‘am ko‘chiruvchi vosita sifatida va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladigan dorivorlik xususiyatlari hamda kimyoviy tarkibi jihatidan efir moyi, oshlovchi moddalar, askorbin kislota (gulida 166 mg% bargida 565mg % gacha) va fenol–karbon kislotalar mavjud. O‘simlikni yetishtirish agrotexnologiyasini amalga oshirish uchun ekish meyori va ekish sxemalari agrotexnik chora tadbirlar ishlab chiqish.*

Kalit so‘zlar: *Organum vulgare, me‘da ichak kasalliklari, dori, geranilatsetat, fenol.*

Аннотация: *Лекарственные свойства и химический состав растения Тограйхон (*Organum vulgare*) в настоящее время применяют в народной медицине при кашле, одышке, туберкулезе легких как противокашлевое, отхаркивающее и другие заболевания. По лечебным свойствам и химическому составу оно содержит эфирное масло, вяжущие вещества, аскорбиновую кислоту (166 мг% в цветках, до 565 мг% в листьях) и фенолкарбоновые*